

UDK

**DILOROM AMANULLAYEVANING ESTRADA QO'SHIQLARIDA
VATANPARVARLIK MAVZUSI
("O'ZBEKISTON", "SEN MENING VATANIMSAN" QO'SHIQLARI MISOLIDA)**

ABDULLAYEV RASULJON RUSTAMJON O'G'LI

O'zDK huzuridagi B.Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti
"Estrada xonandaligi" kafedrası o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston

Annotasiya: Mazkur ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, kompozitor, professor Dilorom Amanullayevaning Vatanparvarlik mavzusi estrada qo'shiqlari yosh estrada xonandalarining ijro mahoratini rivojlantirishdagi ahamiyati "O'zbekiston", "Sen mening Vatanimsan" qo'shiqlari misolida keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kompozitor, Dilorom Amanullayeva, estrada xonandaligi, Vatanparvarlik qo'shiqlari, tarbiya, do'stlik, tinchlik, Vatan tuyg'usi, milliy g'urur, milliy iftixor, yosh avlod.

San'at sohasida shunday holatlar uchrab turadiki, ular agarda bironta taniqli ism tilga olinsa, o'sha zahotiy oq hotiramizdan mazkur nomzodga tegishli mashhur ijodiy mahsulotlar yuzaga keladi. Darhaqiqat, bu inson aktyor bo'lsa uning mohir rollari, musavvir bo'lsa ranglar uyg'unligi bilan ajralib turgan sur'atlari, rejissyor bo'lsa uning ta'sirchan kinofilmlari yoki sahnalashtirilgan spektakllar, nihoyat, atoqli kompozitor xususida tasavvurlarimiz qalbimizda joy olgan betakror musiqa asarlari asosida shakllanadi. Bunday misollarni, albatta, faqatgina tarixda chuqur iz qoldirgan, vaqt sinovidan muvaffaqiyatli o'tgan, tanlangan kasb yo'lida shuhrat qozongan san'atkorlar haqida keltirishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, professor Dilorom Amanullayeva ham hech shubhasiz aynan shu buyuk insonlar sirasidandir.

Respublikamizning taniqli kompozitori, O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, professor Dilorom Amanullayeva ijodkor, ustoz-san'atkor, jamoat arbobi sifatida ko'p yillardan beri O'zbek musiqa san'ati va pedagogikasining rivojiga, xalqimizning ma'naviy tarbiyasi yo'lida salmoqli xissasini qo'shgan ijodkordir. U musiqa ijodkorligi, ilm-fan, ta'lim, targ'ibot kabi sohalarda faol mehnat qilgan.

Dilorom Amanullayeva o'z ijodi bilan nafaqat ijrochi va muhlisalar muhabbati va hurmatiga balki kasbdosh kompozitorlar e'tirofiga ham sazovor bo'lgan bahtli kompozitordir. Kompozitorlar orasida uning shuxrat qozonishi avvalambor "jiddiy" janrlarda yozilgan musiqasi bilan bog'liq. Uning bisotida: 3ta Simfonik va vokal-simfonik asarlar, 2ta Balet, Fortepiano va orkestr uchun konsertlar, 2ta Qasida, Kamer-cholg'u asarlari, Fortepiano uchun asarlar, Xor uchun asarlar, 8ta Madhiya, 300 dan ortiq estrada qo'shiq, ashula, romans, va balladalar, bolalar uchun asarlar, Multfilm uchun musiqa, ko'plab kamer asarlarini yaratgan. Ushbu yaratgan Musiqiy asarlari xorijiy mamlakatlarda e'tirof etilib ijro qilinmoqda. Ko'pchilik asarlari O'zbekiston teleradio "Oltin fondi"ga yozib olingan. Qo'shiqlari davlat konsert dasturlarida, bolalar musiqa va san'at maktablarida, o'rta va oliy ta'lim tizimining musiqa san'ati ta'lim yo'nalishlarining o'quv dasturlarida, Xalqaro va Respublika yosh ijrochilari tanlovlarida qo'llanib kelinmoqda.

Dilorom Amanullayevaning ijodiy, pedagogik, ijrochilik, rahbarlik faoliyatlari, uning novatorligi haqida shu kunga qadar ko'plab maqolalar yozilgan. Ushbu maqolada biz Dilorom Amanullayeva tomonidan yaratilgan Vatanparvarlik qo'shiqlari yosh estrada xonandalarining ijro mahoratini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritib bermoqchimiz.

Dilorom Amanullayevaning "O'zbekiston" (Muhiddin Omon she'ri) nomli qo'shig'ida Vatanga bo'lgan mehr – muhabbat his tuyg'ulari ifodasini ko'ramiz. Ilk bor yosh xonanda, "Nihol" mukofoti sovrindori Oksana Nechitaylo (Sogdiana) ijrosida "Mustaqillik – 2000" va ko'plab davlat bayramlarida ijro etilgan ushbu qo'shiq ikki band va naqarotdan iborat bo'lib, mazmunan lirik tantanavor xarakterga ega. U lirik holda mayin boshlanib, naqaratda ruhiy tantanavor yangraydi va

millatga, Vatanga bo'lgan g'urur holatini ifodalaydi. Asar G dur tonnaligida, 4/4 o'lchovida va Moderato (ohista) tempda berilgan.

Qo'shiq cholg'u muqaddimasidan boshlanadi. U 8 taktli yaxlit (ya'ni, jumjalarga bo'linmagan) davriya shaklida.

Davriyaning ikkinchi jumlasiga e moll tonnaligiga og'ishma orqali o'tilib, so'ng asosiy tonnalikka qaytiladi va qo'shiqni vokal qismi boshlanadi.

Qo'shining har bir bandi uch misra va shunga muvofiq kuy tuzilmalarini o'z ichiga oladi. Bunda birinchi misra-tuzilma davomida kuy ohangi III bosqichga tayanib IV bosqichga qadar pog'onama-pog'ona ko'tarilib boradi va ohista, aylanmali harakatlar bilan V bosqichga keladi.

Ikkinchi misrada kuy asosi V bosqichga tayanib yuqori kvarta sakramasini yuzaga keltiradi, so'ngra yana tayanch (V bosqich) nuqtaga kelib to'xtam hosil qiladi.

I bosqichdan boshlangan uchinchi misra davomida kuy oqimi yana V bosqichga yo'llangan bo'lib, ayni paytda vazn-o'lchovining nomuqim turlanishi (o'zgarishi – 4/4,2/4,4/4) bilan tvsiflanadai, k3 va s4 sakramali ohanglar yangraydi.

Naqarot esa ikki misra-tuzilmadan iborat. Naqarot noto'liq taktdan boshlanib, kuy ohangi ikkinchi misrani rivojlangan ko'rinishida berilgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Qo'shiqning bayon fakturasi akkordli-gomofonik uslubda bo'lib, garmonik asosi avtentik aylanmalardan tashkil topadi. Ayniqsa septakkordlardan keng foydalanib, ularni D orqali T ga yechish uslubi keng qo'llanilgan.

Natijada qo‘shiqni quyidagi shakl formulasi kelib chiqadi.

$$\text{Cholg'u muqqadimasi} + \frac{A}{a + b + b1} + \frac{B}{c + c1}$$

a - daromad b – miyonxat c – avj

Ushbu asarda maqom sho‘balariga xos bosqichli rivojlanish tamoyilining o‘ziga xos tarzda qo‘llanganligini anglash mumkin. Qo‘shiqdagi marsh hususiyatlari – bu ravon va aniq ritm va akkordli faktura orqali namoyon bo‘ladi.

Asarda maqom sho‘balarining tuzilmali-xat prinsipi asosida rivojlantirgani kompozitorning o‘ziga hos uslubidan darak beradi.

“**Sen mening Vatanimsan**” - Xurshid Davron she‘riga yozilib, birinchi ijro - muallif Dilorom Amanullaeva tomonidan 1999-yilda O‘zbekiston televideniya yuldasida yangragan. Vatanparvarlik mavzusidagi bu qo‘shiq ayol va erkaklar ovozigaga mo‘ljallangan. Ikki band va naqoratdan iborat bu qo‘shiq aniq ritmik usulda, g moll tonalligida va nisbatan tez ijro sur‘atida (Allegro moderato) yozilgan.

Asar cholg‘u muqqaddimasidan bilan boshlanadi. U takroriy - kvadrat shaklidagi davriya bo‘lib, uning ikkinchi jumlasidagi kuy triol, sekstol hamda kuy bezaklari bilan boyitilgan.

Bu holat o‘zbek milliy kuylariga singib ketgan ijroviy bezaklarga (nola, qochirim, kashish v.h.k.) o‘ziga xos badiiy o‘xshatmalardir. Muqqaddimaning quyi (bas) oktava sakrama xarakteratlari karnay ohanglariga taqlid sifatida namoyon bo‘ladi. Asar shakli quyidagicha sxemada:

$$\text{Cholg'u muqqadimasi} + \frac{A}{a + a1} + \frac{B}{a + b + b1 + a1}$$

Qo‘shiq mavzusi kichik va katta tersiya intervali doirasidagi ohang tuzilmasida. Birinchi band V bosqichdan boshlanib sekunda va tersiyali yuqori, pastlama xarakteratlari bilan noturg‘un II bosqichga keladi. Cholg‘u bo‘limida nonna va septakkordlardan keng foydalanilgan. G moll ni c moll ga og‘ishmalarini ham uchratamiz.

Birinci band ohista xramatik yurishlar bilan naqoratga o'tadi. U G dur tonnaligida berilgan kuy ohangida sakramalar kuzatilmaydi. Naqoratni ikkinchi jumlasida a moll tonnaligiga og'ishmani kuzatamiz. Shuningdek, kompozitor klassik garmoniya asosidagi akkordlardan va ularning avtentik nisbatidagi aylanmalaridan keng foydalangan.

Qo'shiqning bandlaridagi kuy ohangi so'zdosh toifali, naqorat unga kontrast tarzda kuychan ohangda tuzilganligi, major va minor lado – tonal qarama – qarshi berilganligi, naqoratni yangicha ko'rinishda kelishi, maqomlarda namudlarga o'xshash effekt beradi.

Dilorom Amanullayeva qo'shiqlarida Vatan tushunchasini chuqur falsafiy va badiiy talqinda ochib bergan. Uning vatanparvarlik qo'shiqlari, yosh avlod ma'naviyatini, o'zbek xalqi musiqasiga mehr-muhabbatni, yosh xonandalarning ijodiy iste'dodini kashf etish, ularni qo'shiq tanlovlari, musiqali spektakllar, festivallar, kasbiy va xalqaro Vatanparvarlik qo'shiqlari ko'rik-tanlovlarida ishtirok etishga keng jalb etishga xizmat qiladi.

Dilorom Amanullayeva Vatanparvalik qo'shiqlari orqali ma'naviy-tarbiyaviy samimiylik, Vatanga muhabbat, tabiatga muhabbat, milliy iftixor va sadoqat tuyg'ularining mujassamligini ko'rishimiz mumkin. Yurtimiz yoshlarining ma'naviy dunyosini shakllantirishda Vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlarning kuchi va ahimiyati katta. Dilorom Amanullayevaning Vatanparvarlik asarlari asosida yosh avlodni va jamiyatni xaqiqiy Vatanparvar millat etib, Vatan manfaati bilan yashash, uning istiqboli va taraqqiyoti yo'lida fidoiy hizmat qilish va kurashish, tarbiyalash, insoning ongiga Vatan tuyg'usini, milliy g'urur, milliy iftixor tuyg'ularini singdirish mumkin. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov Vatanga muhabbat tuyg'usi xaqida gapirar ekan, "Tarix haqiqati shuni ko'rsatdiki, tomirida milliy g'urur, Vatan ishq jo'sh urgan odamgina buyuk ishlarga qodir bo'ladi"...

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. D.Murodova. “Dilorom Amanullayevaning qiyofasi pedagogik faoliyati nigohida” – ilmiy maqola. “Musiqqa” jurnali. 2018 y., №1.
2. Islom Karimov “Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch”, T., 2008, 90-bet.
3. R.Islamova. [Научно-практическая студенческая конференция как интерактивный проектный метод образовательных педагогических технологий в учебном процессе на факультете «Эстрадное искусство», SCIENCE AND WORLD, 2013](#)
4. R.Islamova. [Stylist Of Choral Cycle A'cappella “Rubai Khayyam” By Dilorom Amanullaeva](#), Eurasian music science journal, 2019
5. R.Islamova. [Хоровая обработка акапелла «Deg ‘irmenin bendine» композитора Узбекистана Дилором Амануллаевой](#), Проблемы современной науки и образования, 2020
6. R.R.Abdullayev. Ustozim – fahrim! // Dilorom Amanullayeva – Puti tvorchestva (jamoaviy monografiya), T., 2025
7. Ruslana Islamova. THEME OF PATRIOTISM AND LOVE FOR THE MOTHER COUNTRY, REPRESENTED IN THE UZBEK COMPOSERS’ SONG CREATIVITY, ilmiy maqola. “Musiqqa” jurnali. 2020 y., №4 (12), 52-58 b.
8. Исламова Р. Р. ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ШОУ-БИЗНЕСА» В СВЕТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ // Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 9 (154). – С. 60-63. <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-predmeta-osnovy-shou-biznesa-v-svete-innovatsionnyh-obrazovatelnyh-tehnologiy-i-interaktivnyh-metodov.pdf>
9. R.Abdullayev. DILOROM AMANULLAYEVANING “ESTRADA VA JAZ VOKALIZLARI” YOSH ESTRADA XONANDALARINING IJRO MAHORATINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI, <https://cyberleninka.ru/article/n/dilorom-amanullayevaning-estrada-va-jaz-vokalizlari-yosh-estrada-xonandalarining-ijro-mahoratini-rivojlantirishdagi-ahamiyati>, In The World Of Science and Education, 15 may 2025, 12-15 b.